

ПРИМЕНЕНИЕ АЛОГЛИПТИНА И МЕТФОРМИНА ПРИ САХАРНЫМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА И ВЛИЯНИЕ НА ГЛИКЕМИЮ

Эргашева Гулшан Тохировна

Азиатский международный университет

Бухара, Узбекистан

E-mail: ergashevagulshantoxirovna@oxu.uz

РЕЗЮМЕ: Цель исследования: проанализировать, как влияет на бюджет применение алоглиптина в сравнении с другими препаратами группы ингибиторов дипептидилпептидазы 4-го типа (иДПП-4) для лечения сахарного диабета (СД) 2 типа в рамках льготного лекарственного обеспечения согласно Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ПЖНВЛП).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет, ингибиторы дипептидилпептидазы-4, алоглиптин, анализ влияния на бюджет, фармакоэкономика.

Материал и методы: в ходе настоящего исследования была построена в MS Excel аналитическая модель принятия решений, которая позволяет провести анализ влияния на бюджет и анализ «упущенных возможностей» при применении алоглиптина в сравнении с другими препаратами группы иДПП-4 для лечения СД 2 типа. В модели были учтены только прямые медицинские затраты на одного пациента (затраты на лекарственную терапию препаратами группы иДПП-4). В качестве целевой популяции для проведения анализа рассматривали взрослых пациентов с СД 2 типа, принимающих препараты группы иДПП-4 для интенсификации терапии метформином при ее неэффективности в рамках ПЖНВЛП, по данным мониторинга закупок лекарственных средств IQVIA за 2021 г.

Результаты исследования: проведенный анализ влияния на бюджет показал, что при полной замене иДПП-4 на алоглиптин у целевой популяции из 249 700 пациентов с СД 2 типа нагрузку на бюджет системы здравоохранения удастся снизить на 18%, или на 839,7 млн руб., за 1 год терапии. С учетом рассчитанной ранее скорости пенетрации средняя экономия бюджета системы здравоохранения за 5 лет терапии составит 11%, или 448,6 млн руб. Анализ «упущенных возможностей» показал, что использование алоглиптина у взрослых пациентов с СД 2 типа с учетом представленного графика замещения позволит дополнительно пролечить алоглиптином 13 693 человека уже в первый год терапии, и в течение 5 лет в рамках фиксированного бюджета дополнительное количество пролеченных пациентов составит 146 311 человек.

Заключение: применение алоглиптина у пациентов с СД 2 типа с экономической точки зрения является более предпочтительным по сравнению с другими иДПП-4 благодаря меньшей стоимости и сопоставимым показателям эффективности.